

ENDOMETRIOZNING SABABLARI, BELGILARI, VA DAVOLASH USULLARI

Shakarov G'iyosiddinkichkina Baxodirovich

Jizzax viloyat Perinatal markazi shifokori

Tel: +998918550401

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8280921>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dunyo bo'ylab millionlab ayollarga uchraydigan surunkali kasallik bo'lgan endometrioizning ko'p qirrali jihatlari ko'rib chiqilgan. Bu holatning sabablari, belgilari, diagnostikasi, davolash usullari va uning ayollarning jismoniy va hissiy farovonligiga ta'sirini o'rganadi. Maqolada endometrioiz bilan og'riq odamlarning hayot sifatini yaxshilash uchun xabardorlik, erta tashxis qo'yish va bu borada kompleks yondashuv muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Endometrioiz, surunkali holat, tos a'zolaridagi og'riq, bepushtlik, hayz sikli, diagnostika, davolash, yaxlit yondashuv, bemorlarni himoya qilish.

Endometrium - bu bachadonning ichki qismini qoplaydigan shilliq qavat, shuning uchun bu to'qima faqat bachadonda bo'ladi. Shuning uchun, bu bachadondan tashqari tos a'zolarida bu endometrium o'sganda, bu endometrioiz paydo bo'ladi.

Bu patologiya og'riq keltiradi va hatto bepushtlik yoki tuxumdon saratoni xavfini oshiradi. Shuning uchun patologiyani iloji boricha tezroq aniqlash va sabablarini va eng tez -tez uchraydigan klinik belgilarini bilish juda muhim, chunki bu kasallikni tezda bartaraf etish uchun. Endometrioiz - endometrium bachadon tashqarisida o'sadigan kasallik, odatda tuxumdonlar, bachadon naychalari va bachadonni o'rab turgan yoki qo'llab -quvvatlovchi boshqa tos a'zolarida. Bu tos a'zolaridan tashqaridagi organlarda paydo bo'lishi juda kam uchraydi, lekin bu sodir bo'lishi mumkin, bunda ichak va siydik pufagi ko'proq "odatda" ta'sirlanadi. Qanday bo'lmasin, endometrioiz bachadon shilliq pardasi uning tashqarisida o'sganda rivojlanadi, bu biz muhokama qilgan organlarda tugunlar, implantlar yoki shikastlanishlar paydo bo'lishiga olib keladi. Bachadon bu ayol homilador bo'lganida embrion rivojlanadigan organ.

Bachadon tashqarisidagi organlarda endometriumning o'sishi (texnik jihatdan o'xshash, ammo endometrium emas) ayol jinsiy tizimining sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Qon ketish, og'riq, charchoq, ko'ngil aynishi va hatto bepushtlik kabi jiddiy asoratlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, uning rivojlanish sabablari juda aniq emas, chunki biz ko'rib turganimizdek, genetik, gormonal va turmush tarzi omillari rol o'ynaydi.

Gormonal buzilishlar. Noma'lum sabablarga ko'ra, ba'zida ayol jinsiy gormonlaridagi nomutanosiblik tos a'zolarining bachadondan boshqa hujayralarini fiziologiyasini o'zgartirishga va endometrium hujayralariga o'xshash hujayralarga aylantiradi.

Immunitet buzilishi: Shu bilan birga, endometrioiz holatlari ham immunitet tizimidagi nuqsonlardan kelib chiqadi, deb ishoniladi. Va agar u yaxshi holatda bo'lganida, agar noto'g'ri joyda o'sgan bo'lsa, immun hujayralar endometriyal to'qimalarga hujum qilib, ularni yo'q qiladi. Endometrioiz bilan, tos a'zolarida, odatda tuxumdonlar va bachadon naychalarida, endometriumga o'xshash to'qima o'sadi. Bu to'qima tuxumdonlardagi gormonlarga reaksiyaga kirishadi, har bir hayz tsikli bilan kattalashadi va qon ketadi. Ammo bu o'simtalarni joylashtiradigan organlar bunga tayyor bo'lmaganligi uchun alomatlar paydo

bo'ladi. Bundan tashqari, qonayotgan to'qimalar tanani tark eta olmagan uchun, u tuzoqqa tushadi, bu esa keyinchalik muhokama qiladigan asoratlarga olib kelishi mumkin.

Endometriozni davolash simptomlarning og'irligiga, kasallik darajasiga va ayolning reproduktiv maqsadlariga bog'liq. Endometrioz bilan og'riq ayollar o'zlarining noyob ehtiyojlari va maqsadlariga javob beradigan maxsus davolash rejasini tuzish uchun tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlar bilan yaqindan ishlashlari muhimdir. Endometrioz nafaqat jismonan zaiflashadi, balki ayolning hissiy va ruhiy farovonligiga ham ta'sir qilishi mumkin. Surunkali og'riq va tug'ilishga nisbatan noaniqlik izolyatsiya, depressiya va tashvish hissiyotlariga olib kelishi mumkin. Endometriozni boshqaradigan ayollar uchun sog'liqni saqlash mutaxassislari, qo'llab-quvvatlash guruhleri va yaqinlarining ko'magi juda muhimdir. Uning sabablarini tushunish, alomatlarini aniqlash va tegishli davolanishni izlash vaziyatni boshqarish va hayot sifatini yaxshilashda muhim qadamlardir. Xabardorlikni oshirish va tadqiqotlarni targ'ib qilish orqali biz endometriozni yaxshiroq tushunish va unga ta'sirlanganlarni yaxshiroq qo'llab-quvvatlash uchun harakat qilishimiz mumkin.

Endometrioz bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda, olimlar va tibbiyot mutaxassislari uning asosiy mexanizmlarini ochishga, diagnostika usullarini takomillashtirishga va yanada samarali davolash usullarini ishlab chiqishga intilishadi. Vaziyat haqida ko'proq xabardor bo'lish erta tashxis qo'yish va tegishli boshqaruvni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Endometrioz borligiga shubha qilgan ayollar o'z vaqtida aralashish va simptomlarni engillashtirish uchun tibbiy yordamga murojaat qilishlari kerak.

Endometriozni boshqarish keng qamrovli va yaxlit yondashuvni talab qiladi. Ayollarga muntazam jismoniy mashqlar, muvozanatli ovqatlanish, stressni boshqarish va etarli uyquni o'z ichiga olgan sog'lom turmush tarzini qabul qilish tavsiya etiladi. Ushbu amaliyotlar umumiy farovonlikka hissa qo'shishi va endometrioz bilan bog'liq ba'zi alomatlarini engillashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, holatning hissiy va ruhiy ta'sirini hal qilish juda muhimdir. Qo'llab-quvvatlash guruhleri, terapiya va ehtiyotkorlik amaliyotlari ayollarga og'riq, tashvish va depressiyani engish uchun vositalarni taqdim etishi mumkin. Sog'liqni saqlash xodimlari bilan jismoniy va hissiy farovonlik haqida ochiq suhbatlar yanada yaxlitlangan va samarali davolash rejasiga olib kelishi mumkin.

Endometriozni himoya qilish guruhleri va bemor tashkilotlari xabardorlikni oshirish, resurslar bilan ta'minlash va yaxshilangan parvarish va tadqiqotlarni targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Endometrioz bilan kasallangan ayollar o'zlarining tajribalari va muammolarini tushunadigan boshqalar bilan bog'lanish uchun ushbu manbalarni izlashdan tortinmasliklari kerak. Axborot va qo'llab-quvvatlovchi hamjamiyat bilan ayollarni kuchaytirish ularga endometriozning murakkabliklarini boshqarishda yordam beradi va ularning salomatligi va farovonligini himoya qiladi.

Xulosa qilib aytganda, endometrioz diqqat, izlanish va rahm-shafqatni talab qiladigan murakkab tibbiy holatdir. Uning sabablarini tushunish, alomatlarini tan olish va davolanishga multidisipliner yondashuvni qo'llash orqali ayollar o'z sog'lig'ini nazorat qilishlari va alomatlarini boshqarish va hayot sifatini yaxshilash yo'llarini topishlari mumkin. Davomiy targ'ibot, xabardorlik va tadqiqotlar orqali biz endometriozning ta'siri minimallashtiriladigan va ayollar o'zlariga munosib yordam va g'amxo'rlik oladigan kelajakka intilishimiz mumkin.

References:

1. Bulun, S.E. (2009). Mechanisms of Disease: Mechanism of Disease Endometriosis. *New England Journal of Medicine*, 360(3), 268-279.
2. Giudice, L.C. (2010). Clinical practice. Endometriosis. *New England Journal of Medicine*, 362(25), 2389-2398.
3. Stratton, P., & Berkley, K.J. (2010). Chronic pelvic pain and endometriosis: translational evidence of the relationship and implications. *Human Reproduction Update*, 17(3), 327-346.
4. Moradi, M., Parker, M., Sneddon, A., & Lopez, V. (2014). Impact of endometriosis on women's lives: a qualitative study. *BMC Women's Health*, 14, 123.
5. Meuleman, C., Vandenabeele, B., & Fieuws, S. (2009). High prevalence of endometriosis in infertile women with normal ovulation and normospermic partners. *Fertility and Sterility*, 92(1), 68-74.

INNOVATIVE
ACADEMY